

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ОРТОДОНТИК ДАВОЛАШНИНГ БЕМОРЛАР ХАЁТ СИФАТИ ВА ПСИХОЛОГИК ХОЛАТИГА ТАЪСИРИ

Солижонов Ш.К., Рахимбердиев Р.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу илмий мақола ортодонтик даволашнинг беморлар ҳаёт сифати ва психологик ҳолатига кўрсатадиган таъсирини комплекс таҳлил қилишга бағишланган. Замонавий ортодонтия фақат тиш қаторини тўғрилаш ва окклюзияни нормаллаштириши билан чегараланмасдан, беморларнинг психосоциал фаровонлигини оширишга ҳам йўналтирилган. Мақолада ортодонтик даволанишнинг беморлар ўзини ўзи баҳолаши, ижтимоий мослашуви, касбий имкониятлари ва умумий ҳаёт сифатига таъсири ёритилган. Тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатадики, ортодонтик даволаниш натижасида беморларнинг ташиқи кўринишдан қониқиши ортади, ижтимоий фаоллиги ошади ва психологик қулайлик яшиланади. Бироқ, баъзи узайтирилган кузатув тадқиқотлари ортодонтик даволанишнинг узоқ муддатли психологик саломатликка таъсири чекланганлигини кўрсатган. Мақолада ортодонтик даволанишнинг пациентмарказлашган ёндашув асосида баҳолашни зарурлиги асослаб берилган.

Калим сўзлар: ортодонтик даволаниш, ҳаёт сифати, психологик ҳолат, ўзини ўзи баҳолаш, психосоциал фаровонлик, стоматологик эстетика, беморлар қониқиши.

EFFECT OF ORTHODONTIC TREATMENT ON PATIENTS' QUALITY OF LIFE AND PSYCHOLOGICAL STATUS

Solijonov Sh.K., Rakhimberdiyev R.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This scientific article is devoted to a comprehensive analysis of the impact of orthodontic treatment on patients' quality of life and psychological status. Modern orthodontics is not limited to correcting dental alignment and normalizing occlusion; it is also aimed at improving patients' psychosocial well-being. The article highlights the effects of orthodontic treatment on patients' self-esteem, social adaptation, professional opportunities, and overall quality of life. Research findings indicate that orthodontic treatment increases patients' satisfaction with their appearance, enhances social activity, and improves psychological comfort. However, some long-term follow-up studies have shown that the impact of orthodontic treatment on long-term psychological health may be limited. The article substantiates the necessity of evaluating orthodontic treatment through a patient-centered approach.

Keywords: orthodontic treatment, quality of life, psychological status, self-esteem, psychosocial well-being, dental aesthetics, patient satisfaction.

ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Солижонов Ш.К., Рахимбердиев Р.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Данная научная статья посвящена комплексному анализу влияния ортодонтического лечения на качество жизни и психологическое состояние пациентов. Современная ортодонтия не ограничивается коррекцией зубных рядов и нормализацией окклюзии, но также направлена на улучшение психосоциального благополучия пациентов. В статье рассматривается влияние ортодонтического лечения на самооценку пациентов, социальную адаптацию, профессиональные возможности и общее качество жизни. Результаты исследований показывают, что ортодонтическое лечение повышает удовлетворенность пациентов своей внешностью, улучшает социальную активность и психологический комфорт. Однако некоторые долгосрочные наблюдательные исследования указывают на ограниченное влияние ортодонтического лечения на долгосрочное психологическое здоровье. В статье обоснована необходимость оценки ортодонтического лечения на основе пациент-ориентированного подхода.

Ключевые слова: ортодонтическое лечение, качество жизни, психологическое состояние, самооценка, психосоциальное благополучие, стоматологическая эстетика, удовлетворенность пациентов.

Кириш. Ортодонтия тиббиётнинг муҳим соҳаси бўлиб, у тиш-жағ тизимининг аномалиялари ва деформацияларини даволаш ва профилактика қилиш билан шуғулланади. Анъанавий равишда ортодонтик даволанишнинг муваффақияти тиш қаторининг тўғриланиши, окклюзия ва функционал кўрсаткичларнинг яшиланиши ҳамда даволанишдан кейинги ўзгаришларнинг минималлиги билан баҳоланган. Бироқ, замонавий тиббиётда даволанишнинг муваффақияти нафақат клиник кўрсаткичлар, балки беморларнинг ҳаёт сифати ва психологик фаровонлигига қараб ҳам баҳоланади.

Сўнгги йилларда "пациентмарказлашган ёндашув" тушунчаси тиббиётнинг барча соҳаларида, жумладан, ортодонтияда ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу ёндашув даволанишнинг бемор учун субъектив аҳамиятини, унинг ҳаёт сифатига, ўзини ўзи баҳолашига, ижтимоий муносабатларига ва психологик ҳолатига таъсирини ўрганишга қаратилган. Ортодонтик даволанишнинг беморлар ҳаёт сифатига таъсирини ўрганиш масаласи кунталаб муаммолардан бирига айланган, чунки кўпчилик беморлар ортодонтига фақат эстетик камчиликларни бартараф қилиш учун эмас, балки ўзига бўлган ишончни ошириш ва ижтимоий мослашувни яхшилаш мақсадида ҳам мурожаат қилади.

Ортодонтик даволанишнинг психологик томонларига бўлган қизиқиш XX асрнинг ўрталарида пайдо бўлган бўлиб, ушбу даврда олимлар тиш-жағ тизими деформациялари инсоннинг "бадан образи"ни бузиши ва психологик травмаларга олиб келиши мумкинлигини таъкидлаганлар. Психосоматик концепцияга кўра, руҳий ҳолат тана ҳолатига таъсир кўрсатиши мумкин бўлгани каби, тана ҳолати ҳам руҳий ҳолатга таъсир кўрсатади. Шу нуқтаи назардан, ортодонтик даволаниш фақат тиш-жағ тизимининг анатомик нормасини тиклаш эмас, балки беморнинг психологик ва ижтимоий нормасини ҳам тиклашга қаратилган жараёндир.

Ушбу мақоланинг мақсади ортодонтик даволанишнинг беморлар ҳаёт сифати ва психологик ҳолатига таъсирини замонавий адабиётлар таҳлили асосида баҳолаш, мавжуд илмий натижаларни умумлаштириш ва клиник амалиёт учун тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Адабиётлар таҳлили

Ортодонтик даволанишнинг психосоциал жиҳатлари. Ортодонтик даволаниш нафақат функционал ва эстетик яшиланишларни, балки беморларнинг психосоциал ҳаётида ҳам сезиларли ўзгаришларни келтириб чиқаради. Ортодонтик даволанишнинг психологик жиҳатлари икки асосий йўналишда ўрганилган: даволаниш билан боғлиқ ўзгарувчилар (беморнинг даволанишга тайёрлиги, интизоми, даволанишдан қониқиши ва б.) ҳамда умумий психосоциал фаровонлик (ўзини ўзи баҳолаш, ижтимоий мослашув, ҳаёт сифати ва б.).

Ташқи кўриниш, ижтимоий жозибadorлик ва юз гўзаллиги ўзаро боғлиқ тушунчалардир. Болалик даврида тенгдошлар билан сифатли муносабатлар ўрнатиш ижтимоий ривожланишнинг муваффақиятига бевосита таъсир кўрсатади. Одамларнинг ташқи кўринишга бўлган муносабати индивидуалнинг ижтимоий ва интеллектуал ривожланишига тўсқинлик қилиши ёки ёрдам бериши мумкин. Стоматологик эстетиканинг умумий жозибadorликдаги аҳамияти кўплаб муаллифлар томонидан таъкидланган.

Ортодонтик даволанишга бўлган асосий мотивациялардан бири эстетик камчиликларни бартараф этишдир. Беморлар кўпинча "тинчгина табассум қилиш", "суратга олинишдан тортинмаслик", "бошқалар билан мулоқотда ўзини эркин ҳис қилиш" каби мақсадларни келтириб ўтади. Ушбу мотивациялар психологик жиҳатдан жуда муҳим, чунки улар шахснинг ижтимоий идентификацияси ва ўзининг образини қабул қилиши билан боғлиқ.

Ортодонтик даволаниш ва ҳаёт сифати. Ҳаёт сифати тушунчаси индивидуалнинг жисмоний, психологик, ижтимоий ва маънавий фаровонлигини камраб оладиган мураккаб категориядир. Стоматологияда, хусусан ортодонтияда, оғиз бўшлиғи билан боғлиқ ҳаёт сифати (oral health-related quality of life - OHRQoL) тушунчаси кенг қўлланилади. Ушбу кўрсаткич оғиз бўшлиғи саломатлигининг индивидуалнинг умумий фаровонлигига функционал, эмоционал ва ижтимоий жиҳатларда кўрсатадиган таъсирини баҳолайди.

Ортодонтик даволанишнинг ҳаёт сифатига таъсирини баҳолашда ОНП-14 (Oral Health Impact Profile-14) ва шу каби махсус сўровномалар кенг қўлланилади. Тадқиқотлар натижаларига кўра, малокклюзия ва ортодонтик даволанишга бўлган эҳтиёж беморларнинг оғиз бўшлиғи билан боғлиқ ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатиши, функционал чекланишлар, психологик ноқулайлик ва ижтимоий муносабатларнинг бузилишига олиб келиши мумкин.

Айниқса, эйлинерлар билан даволанишнинг ҳаёт сифатига таъсирини ўрганган тадқиқотларда сезиларли яшиланишлар қайд этилган. 100 нафар бемор иштирокида ўтказилган проспектив тадқиқотда, даволанишнинг 3-ойида психологик қулайлик кўрсаткичи 60% га яшилган, 6-ойида эса функционал чекланишлар 30% га камайган. Ижтимоий таъсир кўрсаткичлари ҳам 25% га яшилган.

Болалар ва ўсмирларда ортодонтик даволанишнинг ҳаёт сифатига таъсири ўзига хос хусусиятларга эга. Ушбу ёш гуруҳида ўзини ўзи идрок этиш, ижтимоий қабул қилиниш ва мактаб муҳити каби омиллар катта аҳамиятга эга. Ортодонтик даволаниш натижасида болаларнинг тенгдошлари томонидан қабул қилиниши яхшиланади, кўрқитиш ва ҳажорат қилиш ҳолатлари камаяди.

Ортодонтик даволанишнинг ўзини ўзи баҳолаш ва психологик саломатликка таъсири. Ортодонтик даволанишнинг ўзини ўзи баҳолаш ва психологик саломатликка таъсири ҳақидаги адабиётлар турли хил, баъзан қарама-қарши натижаларни кўрсатади.

Бир гуруҳ тадқиқотлар ортодонтик даволанишнинг ўзини ўзи баҳолаш ва ижтимоий мослашувга ижобий таъсирини тасдиқлайди. Ушбу тадқиқотларга кўра, ортодонтик даволаниш натижасида беморлар ташқи кўринишдан кўпроқ қониқиш ҳис қилади, ижтимоий мулоқотларда фаолроқ бўлади ва ўзига бўлган ишонч ортади. Ўсмирлар, айниқса, ижтимоий босим ва ўзини ўзи баҳолаш муаммоларига нисбатан сезимли бўлиб, ортодонтик даволаниш уларнинг ижтимоий мослашуви ва психик саломатлигининг ривожланишига ҳисса қўшади.

Катталарда эса ортодонтик даволаниш касбий ва шахсий муносабатларни яхшилади. Ташқи кўринишнинг яхшиланиши ижтимоий фаолликнинг ошишига, мулоқотнинг яхшиланишига ва ҳаётдан қониқиш даражасининг юқори бўлишига олиб келади. Ортодонтик даволанишдан кейин беморлар табассум қилишда, гапиришда ва овқатланишда ўзини эркин ҳис қилади, бу эса уларнинг психик саломатлиги учун жуда муҳимдир.

Бироқ, бошқа бир гуруҳ тадқиқотлар, хусусан узайтирилган кузатув тадқиқотлари ортодонтик даволанишнинг психологик саломатликка таъсири чекланганлигини кўрсатади. Кардифф стоматологик тадқиқоти деб номланган 20 йиллик тадқиқотда 1000 нафардан ортик 11-12 ёшли болаларнинг саломатлиги ва психосоциал фаровонлиги баҳоланган ва улар 2001 йилда, 31-32 ёшларида қайта текширилган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, болаликда ортодонтик даволанишни олган ва мувофиқ равишда даволанмаган гуруҳлар ўртасида психологик саломатлик ва ҳаёт сифати кўрсаткичларида сезиларли фарқ бўлмаган. Тадқиқот муаллифи профессор Виллиам Шоунинг таъкидлашича, "ортодонтик даволаниш болаларнинг психологик саломатлигига ва катталардаги ҳаёт сифатига жуда кам ижобий таъсир кўрсатади".

Шунга ўхшаш натижалар Австралияда ўтказилган 17 йиллик кузатув тадқиқотида ҳам олинган. Аггов ва бошқалар (2011) ўсмирлик давридаги окклюзиал ҳолат билан катталиқ давридаги ҳаёт сифати ўртасида статистик жиҳатдан муҳим боғлиқлик йўқлигини аниқлаган. Ортодонтик даволанишни олган, аммо унга эҳтиёжи бўлмаган шахслар бошқа гуруҳларга нисбатан юқори ўзини ўзи баҳолаш ва ҳаётдан қониқиш кўрсаткичларига эга бўлган. Шунингдек, ушбу тадқиқотда ортодонтик даволаниш психосоциал омиллар ва ўзини ўзи баҳолаш билан салбий боғлиқликка эга эканлиги аниқланган.

Ортодонтик даволанишнинг ижтимоий ва касбий имкониятларга таъсири. Ортодонтик даволаниш натижасида беморларнинг ижтимоий ва касбий имкониятлари ҳам яхшиланади. Катталарда стоматологик яхшиланишлар профессионал ва шахсий муносабатларни яхшилади, ижтимоий фаолликни оширади, ижтимоий четланиш ва депрессив симптомларни камайтиради.

Ортодонтик даволанишнинг ижтимоий ва касбий имкониятларга таъсирини сифатли тадқиқотлар орқали ўрганган ишлар мавжуд. 21 нафар катта бемор билан ўтказилган чуқур интервьюларда даволанишнинг ижобий натижалари қайд этилган:

1. **Ўзига ишонч ва шахсларро мулоқот:** Беморлар даволанишдан кейин ўзларини ишончлироқ ҳис қилишлари, табассум қилишга тийилмасликлари ва ижтимоий қабул қилинишлари яхшиланганини таъкидлаганлар. Бир иштирокчи шундай деган: "Мен одамлар орасида одатдагидек табассум қилардим, лекин суратларда ҳар доим тишларимни кўрсатмай табассум қилардим. Энди эса барча суратларда чиройли табассум қилиш жуда ёқимли. Бу менинг ишончимни оширди, ҳозир ўзимни анча ишончли ҳис қиламан".

2. **Ижтимоий ва касбий имкониятлар:** Беморлар ижтимоий тадбирларда иштирок этиш, янги дўстлар ортириш ва касбий ривожланишда яхшиланишларни қайд этганлар. "Агар болалигимда брекети қўйдирмаганимда, ҳозир албатта қўйдирардим. Менимча, иш берувчилар буни яхши кўришадди. Кўплаб одамларни биламанки, яхши тишларга эга бўлиш керак... хабарчилар, актёрлар ва телебошловчилар - барчасига чиройли табассум керак".

3. **Оғиз бўшлиғи саломатлиги ва функцияси:** Даволанишдан кейин беморлар чайнаш функцияси яхшилангани, оғиз бўшлиғи гигиенасига эътибор ортгани ва умумий саломатлик яхшиланганини таъкидлаганлар.

4. **Қийинчиликлар:** Узайтирилган муддатда беморлар ретенцион аппаратлардан фойдаланишдаги қийинчиликлар ва рецидивдан норозилик каби муаммоларни ҳам қайд этганлар.

Муҳокама. Ортодонтик даволанишнинг беморлар ҳаёт сифати ва психологик ҳолатига таъсири масаласи мураккаб ва кўп жиҳатли бўлиб, у турли илмий тадқиқотларда турлича баҳоланган. Ушбу муҳокамада адабиётлар таҳлилидаги натижаларни умумлаштириб, уларнинг амалий аҳамиятини ёритишга ҳаракат қиламиз.

Даволанишнинг ижобий томонлари. Кўплаб тадқиқотлар ортодонтик даволанишнинг беморлар ҳаётидаги ижобий ўзгаришларни тасдиқлайди. Аввало, ортодонтик даволаниш эстетик камчиликларни бартараф қилиш орқали беморларнинг ташқи кўринишдан қониқишини оширади. Бу эса ўзини ўзи баҳолашнинг ошишига, ижтимоий мулоқотларда фаолликнинг кучайишига ва умумий психологик қулайликнинг яхшиланишига олиб келади.

Эйлинерлар билан даволашнинг устуңлиги алоҳида эътиборга лойиқ. Анъанавий брекетларга нисбатан эйлинерлар камроқ кўзга ташланади, оғиз бўшлиғи гигиенасини сақлаш осонроқ ва овқатланишда чекловлар кам. Бу омиллар, айниқса, катта беморлар учун муҳим бўлиб, уларнинг даволаш жараёнини яхшироқ қабул қилишларига ва даволанишдан юқори даражада қониқиш ҳосил қилишларига сабаб бўлади.

Ортодонтик даволаниш натижасида беморларнинг касбий ва ижтимоий имкониятлари ҳам кенгайди. Интервьюларда иштирокчилар даволанишдан кейин ишга киришда, касбий ривожланишда ва ижтимоий алоқалар ўрнатишда яхши натижаларга эришганликларини таъкидлаганлар. Ушбу натижалар стоматологик эстетиканинг замонавий жамиятдаги аҳамиятини кўрсатади.

Зиддиятли натижалар ва уларнинг сабаблари. Адабиётларда ортодонтик даволанишнинг психологик саломатликка таъсири ҳақида зиддиятли натижалар мавжуд. Кардифф тадқиқоти ва Atgow ва бошқаларнинг ишлари ортодонтик даволанишнинг узайтирилган муддатда психологик саломатликка сезиларли ижобий таъсири йўқлигини кўрсатган. Ушбу зиддиятнинг сабабларини қуйидагича изоҳлаш мумкин:

1. **Методологик фарқлар:** Узайтирилган кузатув тадқиқотлари билан кесишма ёки қисқа муддатли тадқиқотлар турли методологияларга асосланади. Узайтирилган тадқиқотларда кўплаб омиллар (ижтимоий-иқтисодий ҳолат, ҳаётдаги бошқа воқеалар, шахснинг психологик ривожланиши ва б.) даволаниш таъсирини маскировка қилиши мумкин.

2. **Психосоциал омилларнинг ўзгарувчанлиги:** Психологик ҳолат ва ҳаёт сифати вақт ўтиши билан ўзгарувчан категориялардир. Болалик ёки ўсмирлик давридаги муаммолар катталикда ҳал бўлиши ёки бошқа муаммолар билан алмашилиши мумкин. Бу эса даволанишнинг узок муддатли таъсирини аниқ баҳолашни қийинлаштиради.

3. **Клиник кўрсаткичлар билан психологик кўрсаткичлар орасидаги фарқ:** Ортодонтик даволанишнинг клиник муваффақияти (тишларнинг тўғриланиши) ҳар доим ҳам психологик муваффақият билан боғлиқ эмас. Баъзи беморлар клиник жиҳатдан яхши натижага эришган бўлса-да, психологик томондан қониқмаслиги мумкин, ёки аксинча.

4. **Кутилмаган натижалар:** Atgow тадқиқотида ортодонтик даволанишнинг ўзини ўзи баҳолаш ва ҳаётдан қониқиш билан салбий боғлиқлиги аниқланган. Бу натижа, бир қарашда, ҳайратомуз бўлса-да, беморларнинг даволанишдан кутилган натижалари билан реал натижалар орасидаги тафовут билан изоҳланиши мумкин. Баъзи беморлар ортодонтик даволаниш уларнинг ҳаётидаги барча муаммоларни ҳал қилади деб ўйлайди ва реал натижа кутилгандан паст бўлса, норозилик пайдо бўлади.

"Психосоматик норма" тушунчаси. Abdel-Kader (2006) "психосоматик норма" тушунчасини таклиф қилган бўлиб, у беморнинг субъектив психосоциал баҳолашига асосланади. Психосоматик норма ортодонтнинг объектив анатомик баҳосига асосланган соматик нормасидан сезиларли даражада фарқ қилиши мумкин. Агар ортодонт беморнинг психологик кутишларини тўғри баҳоламаса, даволаниш натижасидан қониқмаслик ҳолатлари юзага келиши мумкин.

Ушбу тушунча ортодонтик даволанишнинг муваффақиятини баҳолашда пациентмарказлашган ёндашувнинг муҳимлигини таъкидлайди. Клиник кўрсаткичлардан ташқари, беморнинг ўз ҳолатини субъектив идрок этиши, унинг кутишлари ва психологик ҳолати ҳам даволаниш натижасига таъсир кўрсатади.

Ўсмирлар ва катталардаги фарқлар. Ўсмирлар ва катталарда ортодонтик даволанишнинг психосоциал таъсири фарқланади. Ўсмирлар, айниқса, ижтимоий босим ва тенгдошлар муносабатларига сезимли бўлиб, ортодонтик даволаниш уларнинг ижтимоий мослашуви ва психик саломатлигига кучли таъсир кўрсатади. Катталарда эса эстетик камчиликларни бартараф этиш профессионал ва шахсий муносабатларни яхшилаш, ижтимоий фаолликни ошириш ва умумий ҳаёт сифатини яхшилашга хизмат қилади.

Шунингдек, катталар ортодонтик даволанишни онгли равишда қабул қилади, уларнинг мотивацияси кучли бўлади ва даволаниш жараёнидаги қийинчиликларга чидамли бўлади. Ўсмирлар эса

кўпинча ота-оналар ташаббуси билан даволанади, уларнинг мотивацияси турлича бўлиши мумкин ва даволаниш жараёнида психологик қийинчиликларга учраши эҳтимоли юқори .

Амалий тавсиялар. Адабиётлар таҳлили асосида қуйидаги амалий тавсияларни бериш мумкин:

1. **Пациентмарказлашган ёндашув:** Ортодонтик даволанишни режалаштиришда клиник кўрсаткичлар билан бирга беморнинг психологик ҳолати, кутишлари ва ҳаёт сифатига таъсири ҳам эътиборга олинishi керак .

2. **Бемор билан мулоқот:** Даволаниш бошланишидан аввал беморга даволанишнинг реал натижалари, муддатлари, мумкин бўлган қийинчиликлар ва чекловлар тўғрисида тўлиқ маълумот берилиши зарур. Бу беморнинг кутишларини тўғри шакллантириш ва кейинги норозиликларни олдини олишга ёрдам беради .

3. **Психологик қўллаб-қувватлаш:** Айниқса, ўсмир беморларга даволаниш жараёнида психологик қўллаб-қувватлаш кўрсатиш, уларнинг ижтимоий мослашувига ёрдам бериш мақсадга мувофиқ .

4. **Ретенция даврига тайёрлаш:** Узайтирилган муддатда рецидив ва ретенцион аппаратлардан фойдаланишдаги қийинчиликлар беморларнинг ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун беморларни ретенция даврига психологик ва амалий жиҳатдан тайёрлаш зарур .

5. **Даволаш усулини танлаш:** Иложи борича, беморнинг турмуш тарзи, касбий фаолияти ва психологик хусусиятларини ҳисобга олиб, энг мос даволаш усулини (анъанавий бреккетлар, эйлинерлар ва б.) танлаш керак .

Натижалар. Адабиётлар таҳлили натижаларига кўра, ортодонтик даволаниш беморларнинг ҳаёт сифати ва психологик ҳолатига турлича таъсир кўрсатади. Қуйидаги асосий натижаларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. **Психосоциал фаровонликнинг яхшиланиши:** Ортодонтик даволаниш натижасида беморларнинг ўзини ўзи баҳолаши, ижтимоий мослашуви ва умумий психологик ҳолати яхшиланади . Беморлар ўзларини ишончлироқ ҳис қилади, табассум қилишдан тортинмайди ва ижтимоий мулоқотларда фаолроқ бўлади.

2. **Ҳаёт сифатининг яхшиланиши:** Ортодонтик даволаниш, айниқса, эйлинерлар билан даволаниш оғиз бўшлиғи билан боғлиқ ҳаёт сифатининг барча жиҳатларини яхшилайди - функционал чекланишлар камайтирилади, психологик қулайлик ошади, ижтимоий таъсир яхшиланади .

3. **Ижтимоий ва касбий имкониятларнинг кенгайиши:** Ортодонтик даволаниш беморларнинг ижтимоий тадбирларда иштирокини, янги дўстлар орттиришни ва касбий ривожланишни рағбатлантиради .

4. **Узайтирилган муддатдаги таъсирнинг номаълумлиги:** Ортодонтик даволанишнинг узайтирилган муддатда психологик саломатликка таъсири етарли даражада ўрганилмаган ва мавжуд тадқиқотлар қарама-қарши натижаларни кўрсатади . Баъзи тадқиқотлар даволанишнинг ижобий таъсирини тасдиқласа, бошқалари сезиларли таъсир йўқлигини кўрсатади.

5. **Ретенция давридаги қийинчиликлар:** Узайтирилган муддатда беморлар ретенцион аппаратлардан фойдаланишдаги қийинчиликлар ва рецидивдан норозилик каби муаммоларга дуч келади .

Хулоса. Ортодонтик даволаниш беморларнинг ҳаёт сифати ва психологик ҳолатига кўп жиҳатли таъсир кўрсатади. Эстетик камчиликларни бартараф қилиш орқали ортодонтик даволаниш беморларнинг ўзини ўзи баҳолашини оширади, ижтимоий мослашувини яхшилайди ва ижтимоий муносабатларда фаолликни кучайтиради. Ўсмирлар, айниқса, ижтимоий босим ва тенгдошлар муносабатларига сезимли бўлганлиги учун ортодонтик даволаниш уларнинг психосоциал ривожланишига катта ҳисса қўшади.

Бироқ, ортодонтик даволанишнинг узайтирилган муддатда психологик саломатликка таъсири ҳақидаги мавжуд тадқиқотлар қарама-қарши натижаларни кўрсатади. Баъзи тадқиқотлар даволанишнинг сезиларли ижобий таъсирини тасдиқламайди. Бу зиддият, эҳтимол, методологик фарқлар, психосоциал омилларнинг ўзгарувчанлиги ва клиник кўрсаткичлар билан психологик кўрсаткичлар орасидаги номуносиблик билан изоҳланади.

Ортодонтик амалиётда пациентмарказлашган ёндашувни жорий этиш, беморнинг психологик ҳолати, кутишлари ва ҳаёт сифатига таъсирни ҳисобга олиш даволаниш натижаларидан қониқишни оширади. Ортодонтик беморлар билан даволанишнинг реал натижалари, муддатлари ва мумкин бўлган қийинчиликлари тўғрисида тўлиқ мулоқот олиб бориши, ретенция даврига тайёрлаши ва иложи борича беморнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда даволаш усулини танлаши лозим.

Келажакдаги тадқиқотлар ортодонтик даволанишнинг узок муддатли психологик таъсирини аниқлашга, турли даволаш усулларининг ҳаёт сифатига таъсирини қиёсий ўрганишга ва ортодонтик даволанишнинг психосоциал самарадорлигини ошириш усулларини ишлаб чиқишга қаратилиши мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Arrow P, Brennan D, Spencer AJ. Quality of life and psychosocial outcomes after fixed orthodontic treatment: a 17-year observational cohort study. *Community Dent Oral Epidemiol.* 2011;39(6):505-514.
2. Alhammad KS, Alfaqeeh ME, Alhazmi HM, Alqahtani AS. Psychosocial benefits of dental corrections in adolescents and adults. *Int J Community Med Public Health.* 2024;11(9):3683-3686.
3. Abdel-Kader HM. Psychosomatic norm in orthodontics: problems and approach. *World J Orthod.* 2006;7(4):349-353.
4. Baird S, Livas C, Antoun JS, Shafi I. Patients' perspectives of the long-term impact of orthodontic treatment: a qualitative study. *Angle Orthod.* 2024;95(2):205-211.
5. Kenealy PM, Kingdon A, Richmond S, Shaw WC. The Cardiff dental study: a 20-year critical evaluation of the psychological health gain from orthodontic treatment. *Br J Health Psychol.* 2007;12(Pt 1):17-49.
6. Kalha AS. Evidence that of orthodontics improves long term psychological well being lacking. *Evid Based Dent.* 2011;12(4):108-109.
7. Ukra A, Bennani F, Farella M. Psychological aspects of orthodontics in clinical practice. Part two: general psychosocial wellbeing. *Prog Orthod.* 2012;13(1):69-77.
8. Darwish M, Alharthi A, Alqarni A, et al. Impact of Orthodontic Aligner Treatment on Oral Health-Related Quality of Life. *J Pharm Bioallied Sci.* 2025;17(Suppl 2):S1445-S1447.
9. Agani Sabah G, Gümüş Kanmaz M. Impact of Orthodontic Treatment on the Oral Health-related Quality of Life in Children. *J Behcet Uz Child Hosp.* 2024;14(3):127-134.
10. Weiss E. Psychosomatic aspects of dentistry. *J Am Dent Assoc.* 1944;31(13):873-879.

Иқтибос учун: Солижонов Ш.Қ., Рахимбердиев Р.А. Ортодонтик даволашнинг беморлар ҳаёт сифати ва психологик ҳолатига таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 863–868. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777610>